

TOSHKENT SHAHAR YOLOVCHI TRANSPORT VOSITALARINI TEXNIK SOZLIGINI TA'MINLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH KONSEPSIYASI

Kadirshayev Turg'unbay

Toshkent davlat transport universiteti

Professor v.b., t.f.n., dotsent.

Toshkent shahrida jamoat transportini rivojlantirish masalalariga katta ahamiyat berilmoqda. Joriy yilning o'zida 277 ta avtobus va elektrobus xarid qilinib, qatnovga qo'yilgan. Avtobuslar harakati va to'lovlar tizimi raqamlashtirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev «Toshshahartransxizmat» aksiyadorlik jamiyati tizimidagi 18-avtobus saroyida bo'lganda «Jamoat transporti tizimi rivojlangani shahar hayotining eng muhim jihatlaridan biri. Lekin Toshkent shahrida bu soha hozirgi o'zgarishlardan orqada qolmoqda. Xususan, so'nggi yillarda ko'plab turar joylar qurildi, aholi soni oshdi, shahar hududi ham kengaydi. Poytaxtimizda kuniga 1 million 300 ming yo'lovchi jamoat transportidan foydalanmoqda. Bu talabga javob berish uchun «Toshshahartransxizmat» tizimida avtobuslar yetishmayapti. Borlarining ham ko'pi eskirgan...» deb ta'kidladilar. Shu sababli yo'nalishlarga rejaga nisbatan avtobuslarning kam chiqishi oqibatida yo'lovchilar avtobuslarni 20-30 daqiqagacha kutishiga to'g'ri kelmoqda.

Toshkent shahrida jamoat transporti tizimidagi xizmatlarni qulaylashtirish, yo'nalishlardagi avtobuslar harakatlanishini to'g'ri va samarali tashkil etish maqsadida yangi avtobuslar sotib olish, texnik jihatdan nosoz holda saqlanayotganlarini ta'mirlash bilan avtobuslarning oraliq intervalini 7-10 daqiqagacha qisqartirish mumkin.

Davlat rahbari topshirig'iga asosan Toshkent shahrida jamoat transporti tizimidagi muammolarni bartaraf etish bo'yicha idoralararo tezkor shtab tuzilgan bo'lib, unga IIV, Milliy gvardiya, FVV hamda Transport vazirligi mas'ul xodimlari jalb etilgan. Ular tomonidan holat har tomonlama o'rganilib chiqilib, poytaxt avtobus saroylarida mavjud avtobuslardan 176 tasi texnik jihatdan nosoz holda saqlanayotgani, ulardan 75 tasi (42.6%) foydalanishga umuman yaroqsiz holatda ekani aniqlangan. Mas'ul tashkilotlar avtobus saroylariga texnik yordam ko'rsatib, nosoz avtobuslarning ancha qismi tuzatildi va yo'nalishlarga chiqarildi [1] hamda «Samavto» zavodida ishlab chiqilgan yangi 100 ta «ISUZU» rusumli va «UZ TRUCK AND BUS MOTORS» korxonasiidan 20 ta «MAN» rusumli katta hajmli avtobuslar olib kelingan. Joriy yilda 1000 ta avtobus sotib olish rejalashtirilgan.

Toshkent shahrida jamoat transportiga yuklatilgan vazifalarni samarali bajarishi uchun yo'lovchi tashuvchi transport vositalarining yuqori texnik tayyorgarligini minimal xarajatlar bilan oshirish va ekologik talablarni ta'minlash dolzarb muammodir. Buning uchun muntazam ravishda avtobuslarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimining ilg'or usullarini, xorijiy tajribalarni tadbiiq etish davr talabidir.

Avtotransport vositalarini ishlatish jarayonida paydo bo'ladigan buzilish va nosozliklarni texnik xizmat ko'rsatish (TXK) va ta'mirlash (T) amallarini bajarish orqali bartaraf etiladi. Avtotransport vositalariga xizmat ko'rsatish bu transport vositalaridan foydalanish jarayonini ta'minlovchi, ularning texnik jihatdan ishga yaroqli holda saqlashga yo'naltirilgan tadbirlarni o'z ichiga olgan majmuadir. Lekin keyingi davrlarda avtobuslar uchun texnik servis reglamentlari shahar sharoiti va uning iqlim sharoitiga moslashtirilmagani sababli texnik holatning muddatidan oldin nosoz holga kelganligining guvohi bo'ldik.

Hozirgi paytda yetakchi avtotransport vositalari ishlab chiqaruvchi kompaniyalar (zavodlar) har bir modeli uchun "Servis kitobchasi" yaratishgan va uning asosini texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashning rejaviy-ogohlantiruvchi tizimi tashkil etadi. Unda keltirilgan "Texnik servis reglamenti (regulations)" laboratoriya va ekspluatatsiya sharoitida o'tkazilgan ko'p martali sinovlar asosida transport vositasining har bir agregati, tizimi, birikmasi va detallari uchun belgilangan. Ushbu texnik servis tizimi shu xususiyatlari bilan MMH da ishlab chiqarilgan harakatdagi tarkib uchun mo'ljallangan "Avtomobil transporti harakatdagi tarkibiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash haqidagi Nizom" dan [2] ajralib turadi.

Avtotransport vositalarining texnik servisi iste'molchilar talablarini qondiradigan, avtobuslarni ishga yaroqli holda saqlab turadigan, harakatlanuvchi tarkibning holatini ekologik va harakat xavfsizligi shartlariga muvofiq bo'lishini ta'minlaydigan yuqori sifatli xizmatlarni bajaradi.

O'zbekistonda avtomobil servisi sifatli va keng turda xizmatlar ko'rsatish bo'yicha davomli an'analariga ega. Avtoservis tarmog'i turli xildagi avtoservis korxonalaridan tashkil topgan: avtomobillar ishlab chiqaruvchi zavodlarning servis markazlaridan, to uncha katta bo'lmagan avtomobil ta'mirlash ustaxonalari va mayda ta'mirlash postlarigacha.

Oxirgi o'n yillikdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar avtomobillarga xizmat ko'rsatishda keskin tarkibiy o'zgarishlarga olib keldi, avtoservisning oldiga xizmatlarga hozirgi zamon talablaridan kelib chiqqan holda xizmat iste'molchilari ehtiyojini sifatli va to'liq qoniqtirishga qaratilgan faoliyatni amalga oshirishni ko'ndalang qilib qo'ydi.

Xorijiy tajribalardan kelib chiqib [4,5], avtobuslar ishlab chiqarayotgan korxonalar, firmalar va kompaniyalar bilan hamkorlikda tashkil etilgan servis markazlari, dilerlik tashkilotlari tomonidan bajarilayotgan texnik xizmat ko'rsatish, avtobus va agregatlarni ta'mirlash, ularni mavsumiy ishlarga tayyorlashga doir xizmatlarni o'z ichiga olgan firmaviy texnik servis tizimini takomillashtirib borish muhim vazifalardan biridir.

«Toshshahartransxizmat» tizimida amal qilayotgan texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash tizimini takomillashtirish va samarasini oshirish maqsadida quyidagi tashkiliy, muhandislik va iqtisodiy tadbirlar konsepsiyasi taklif etiladi:

- mamlakatimizga avtobuslarini eksport qilgan yoki qo'shma korxonalar tuzib avtobus ishlab chiqarayotgan xorijiy firmalar va kompaniyalar, o'z avtobuslariga sifatli firmaviy ko'rsatish tizimini shakllantiradi vadilerlik shoxobchalarini tashkil etadi;
- tashkil etiladigan servis markazlari va dilerlik shoxobchalarining
- hududlar bo'yicha joylashishi, tarkibi va miqdorlarini muhandislik-iqtisodiy tadqiqotlar natijalari bilan aniqlash;
- servis markazlari va dilerlik shoxobchalari ijrochilari avtobus saroylari balansidagi avtobuslarning texnik jihatdan soz holatda ushlab turadi, ro'y berishi mumkin bo'lgan nosozliklarni oldini oladi, avtobus va agregatlarni joriy va kapital ta'mirlaydi, kafolatli va kafolatdan keyingi muddatlarda ularga texnik xizmat ko'rsatadi va buzilmasdan ishlashini ta'minlaydi, xizmat ko'rsatish tezkorligi va sifatini oshiradi, baholarini kamaytirish choralarini ko'radi;
- tashkil etilgan texnik markazlarini yuqori aniqlikdagi diagnostika, ta'mirlash va xizmat ko'rsatish qurilmalari bilan qayta jihozlash, firmaviy texnik xizmatlar turlarini va sifatini oshirish;
- iste'molchilarning buyurtmalariga asosan ularga yangi texnika va ehtiyot
- qismlarni yetkazib berish;

- yangi avtobuslarni sotishga tayyorlash (ularni chiniqtirish va sodir bo'lgan nosozliklarni bartaraf etish);
- yo'nalishda sodir bo'ladigan nosozliklarni bartaraf etish tezkorligini oshirish maqsadida ko'p funksiyali zamonaviy asbob va uskunalar bilan ihozlangan ko'chma ustaxonalar sonini oshirish, barcha servis markazlari va shoxobchalarida dispatcherlik xizmatini yo'lga qo'yish;
- transport vositalarining ishlash davrida ishdan tez chiqadigan detal, uzal va agregatlari tarkibi va hajmlarini aniqlash, bu ma'lumotlar asosida ehtiyot qismlar zahirasi oldindan barpo etish;
- xorijiy texnika vositalari uchun zarur bo'ladigan ehtiyot qismlarni respublika mashinasozlik korxonalarida ishlab chiqarishni tashkil etish maqsadida ularni zarur konstruktorlik-texnologik hujjatlar bilan ta'minlash;
- servis markazlari va iste'molchilarni yangi mashinalarni boshqarish,
- ishlatish va ta'mirlashga doir me'yoriy-texnik hujjatlar va qo'llanmalar bilan ta'minlash, zavodlar tomonidan mashina konstruksiyasiga kiritilgan o'zgartirishlar to'g'risida ularga axborotlar jo'natish;
- servis ijrochilari va foydalanuvchilarini yangi texnika vositalari,
- diagnostika asboblari, ta'mirlash-xizmat ko'rsatish qurilmalaridan to'g'ri foydalanish qoida va tartiblariga o'qitish, ularning malakasini oshirib borish.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, transport vositalariga texnik servis ishlari diler tashkiloti tomonidan bajarilsa, avtobus ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotini ekspluatatsiya sharoitida o'rganadi va shahar shroitiga moslashtiradi, avtobus saroylari esa, faqat foydalanish, yo'nalishlarni optimallashtirish va haydovchilar bilan shug'ullanishi mumkin bo'ladi, ya'ni katta harajatlar kamayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://kun.uz/21158566>.
2. "Avtomobil transporti harakatdagi tarkibiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash haqidagi Nizom" "UzAvtotrans" 1998 y.
3. Автомобиллар техник эксплуатацияси. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги автотранспорт олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик сифатида тавсия этган. Проф. Сидикназаров Қ.М. умумий тахрири остида, Тошкент "VORIS-NASHRIYOT", 2008. – 560 б.
4. Автомобиллар сервис асослари, Дарслик, Хамракулов О. Назаркулов Я.П., Магдиев Ш.П., Кадиршаев Т. Тошкент, «Фан» нашриёти, 2007 г. 176 бет
5. Автотранспорт воситалари сервиси. М.А.Икрамов ва бошқалар, Тошкент: А.Навий кут. 2010. - 266 б.
6. Руководство по ремонту и обслуживанию. Инструкция по эксплуатации автомобилей ДЭУ. НЕКСИЯ (все модели). Ташкент, 2000 г.